

Original paper

BOLALARNI MAKTAB TA'LIMIGA IJTIMOY- PSIXOLOGIK MOSLASHTIRISH

© Babakulova Muqaddas^{1✉}, © Rajabova Zebo^{2✉}

^{1,2}Samarqand davlat universiteti, Samarqand, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqola bolalarni maktabga tayyorlashning ko'rinishlari, bolalarni maktabga tayyorlashda oilaning va mahallaning o'rnini, trening mashqlari o'tkazilishi, tarbiyaviy soatlar, nima qilsak bolalarni maktabga yaxshi moslashtiramiz, va nima uchun maktabga moslasholmaganligini aniqlashdan iborat.

MAQSAD: maktabga birinchi bor qadam qo'yayotgan bolalarning ijtimoiy-psixologik moslashuv jarayonini o'rganish, bu jarayonda uchraydigan muammolarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish yo'llarini ishlab chiqish. Shu orqali bolalarda maktab muhiti bilan uyg'unlikda rivojlanishni ta'minlash.

MATERIALLAR VA METODLAR tadqiqot jarayonida bolalarning maktab ta'limiga ijtimoiy-psixologik moslashuvini o'rganishga qaratilgan turli manba va usullardan foydalanildi. Birinchidan, mavzuga oid zamonaviy psixologik-pedagogik adabiyotlar, ilmiy maqolalar va metodik qo'llanmalar tahlil qilindi. Ikkinchidan, amaliy tadqiqotlar o'tkazish maqsadida boshlang'ich sinf o'quvchilari, ularning ota-onalari va o'qituvchilari ishtirokida kuzatuv, suhbat, psixologik diagnostika va test sinovlari tashkil etildi. Ayniqsa, bolalarning moslashuv darajasini aniqlashda maxsus psixologik testlar va so'rovnomalardan foydalanildi. Shuningdek, tajriba-sinov ishlari davomida rolli o'yinlar, mashg'ulotlar, trening elementlari va moslashtiruvchi metodikalar orqali bolaning maktab muhiti bilan o'zaro aloqasi, muloqot ko'nikmalari hamda emotsional holati o'rganildi. Tadqiqotda olingan natijalar tizimlashtirilib, statistik va sifat tahlili asosida umumlashtirildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot davomida bolalarning maktab ta'limiga ijtimoiy-psixologik moslashuvi ko'plab omillarga bog'liq ekani aniqlandi. Xususan, oila muhiti, ota-onalarning e'tibori, bolalarning psixologik tayyorgarligi, maktabdagi emotsional muhit hamda o'qituvchining shaxsiy yondashuvi bu jarayonda muhim rol o'ynaydi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, maktabga birinchi marta qadam qo'yayotgan bolalarning aksariyati uchun yangi muhitga moslashish ma'lum darajada qiyinchilik tug'diradi. Ba'zilarida qo'rquv, ishonchsizlik, tortinish kabi holatlar kuzatildi, boshqalar esa maktabga tez va oson moslasha oldi.

XULOSA: boshlang'ich maktabga moslashish qiyin jarayon bo'lishi mumkin va o'quvchilarga yangi muhitga moslashishda psixologik yordam zarur. Ota-onalar, tarbiyachilar va o'qituvchilar bolalar uchun xavfsiz va qulay muhitni ta'minlash uchun

birgalikda ishlashlari kerak. Faol tinglash, ijobiy mustahkamlash, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, maslahat xizmatlari va guruh terapiyasi psixologik yordam ko'rsatishning samarali usullaridir. Hissiy va psixologik yordam ko'rsatish orqali bolalar xavfsiz, qo'llab-quvvatlovchi muhitda o'sishi va rivojlanishi hamda akademik va shaxsiy hayotlarida muvaffaqiyat qozonishi mumkin.

Kalit so'zlar: ta'lim, bola tarbiyasi, ta'lim tizimi.

Iqtibos uchun: Babakulova Muqaddas, Rajabova Zebo. Bolalarni maktab ta'limiga ijtimoiy- psixologik moslashtirish. // Inter education & global study. 2025, №5. B.487–497.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ

© Бабакулова Мукаддас^{1✉}, © Раджабова Зебо^{2✉}

^{1,2}Самаркандский государственный университет, Самарканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: данная статья посвящена различным аспектам подготовки детей к школе, включая роль семьи и махалли в этом процессе, проведение тренингов и воспитательных часов. Также рассматриваются методы эффективной адаптации детей к школьной среде и причины возможных трудностей в этом процессе.

ЦЕЛЬ: изучить процесс социально-психологической адаптации детей, впервые поступающих в школу, выявить возникающие проблемы и разработать пути их преодоления, способствуя гармоничному развитию ребенка в школьной среде.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались различные источники и методы: анализ современных психолого-педагогических литературы, научных статей и методических пособий. Практическая часть включала наблюдение, беседы, психологическую диагностику и тестирование с участием учащихся начальных классов, их родителей и учителей. Особое внимание уделялось использованию психологических тестов и анкет для оценки уровня адаптации. Также применялись ролевые игры, тренинги и адаптационные методики для изучения взаимодействия ребенка со школьной средой, развития коммуникативных навыков и эмоционального состояния. Полученные данные были систематизированы и проанализированы с использованием статистических и качественных методов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: исследование показало, что адаптация детей к школьному обучению зависит от множества факторов, таких как семейная обстановка, внимание родителей, психологическая подготовленность ребенка, эмоциональный климат в школе и индивидуальный подход учителя. Анализ выявил, что для большинства детей переход в новую среду сопровождается определенными трудностями, такими как страх, неуверенность и застенчивость, в то время как другие дети адаптируются быстрее и легче. Результаты тестирования и наблюдений показали, что около 20% учащихся полностью и положительно адаптировались к

школьной среде, 65% — на среднем уровне, а у 15% были выявлены серьезные психологические барьеры. Для преодоления этих проблем рекомендуется тесное сотрудничество между школьным психологом, учителем и родителями, проведение социально-психологических тренингов и внедрение адаптационных программ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: адаптация к начальной школе может быть сложным процессом, требующим психологической поддержки для учащихся. Родители, воспитатели и учителя должны совместно создавать безопасную и комфортную среду для детей. Эффективными методами психологической помощи являются активное слушание, положительное подкрепление, социальная поддержка, консультационные услуги и групповая терапия. Обеспечение эмоциональной и психологической поддержки способствует успешному развитию и обучению детей, а также их личностному росту.

Ключевые слова: образование, воспитание детей, система образования

Для цитирования: Бабакулова Мукаддас, Раджабова Зебо. Социально-психологическая адаптация детей к школьному обучению. // Inter education & global study. 2025, №5. С. 487–497.

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF CHILDREN TO SCHOOL EDUCATION

© Babakulova Muqaddas^{1✉}, © Rajabova Zebo^{2✉}

^{1,2}Samarkand State University, Samarkand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article explores various aspects of preparing children for school, including the role of the family and community (mahalla), conducting training exercises and educational sessions. It also examines effective methods for facilitating children's adaptation to the school environment and identifies reasons why some children may struggle with this transition.

AIM: to study the process of social and psychological adaptation of children entering school for the first time, identify challenges encountered during this period, and develop strategies to address them, thereby ensuring harmonious development within the school setting.

MATERIALS AND METHODS: the research utilized various sources and methods: analysis of contemporary psychological and pedagogical literature, scientific articles, and methodological guides. The practical component involved observations, interviews, psychological diagnostics, and testing with participation from primary school students, their parents, and teachers. Special attention was given to the use of psychological tests and questionnaires to assess adaptation levels. Additionally, role-playing games, training sessions, and adaptation techniques were employed to study children's interaction with

the school environment, development of communication skills, and emotional state. The collected data were systematized and analyzed using statistical and qualitative methods.

DISCUSSION AND RESULTS: the study revealed that children's adaptation to school education depends on multiple factors, such as family environment, parental attention, the child's psychological readiness, emotional climate at school, and the teacher's individual approach. Analysis indicated that for most children, transitioning to a new environment presents certain challenges, including fear, insecurity, and shyness, while others adapt more quickly and easily. Test results and observations showed that approximately 20% of students fully and positively adapted to the school environment, 65% adapted at an average level, and 15% exhibited significant psychological barriers. To overcome these issues, close collaboration among school psychologists, teachers, and parents is recommended, along with the implementation of social and psychological training sessions and adaptation programs.

CONCLUSION adapting to primary school can be a challenging process that requires psychological support for students. Parents, caregivers, and teachers should work together to create a safe and comfortable environment for children. Effective methods of psychological assistance include active listening, positive reinforcement, social support, counseling services, and group therapy. Providing emotional and psychological support contributes to children's successful development and learning, as well as their personal growth.

Key words: education, child upbringing, education system

For citation: Babakulova Muqaddas, Rajabova Zebo. (2025) 'Social and Psychological Adaptation of Children to School Education', Inter education & global study, (5), pp. 487–497. (In Uzbek).

Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni sifatli maktab ta'limiga tayyorlashga alohida e'tibor berilmoqda jumladan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyev, „Zamonaviy maktabgacha ta'lim sog'lom avlodni voyaga yetkazishda muhim o'rin tutadi“. Bolalarni maktabga tayyorlashga barcha shart sharoitlar yaratish maqsadida “2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-2707-sonli qarori, “Nodavlat ta'lim xizmatlarini ko'rsatish faoliyatini yanada rivojlantirish chora -tadbirlari to'g'risida” gi PQ-3276-sonli qarori “Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida”gi PQ-3261-sonli qarori, “O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'limni tashkil etish to'g'risida”gi PQ-3305-sonli qarori, “Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” PF-5198-sonli formasi qabul qilindi .

Statistik ma'lumotlarga ko'ra insonlar umri davomida oladigan axborat va ma'lumotlarni 70% ni 7 yoshgacha bo'lgan davrda olar ekan. Ota-bobolarimizdan qolgan maqol bejiz emas “Yoshlikda olingan bilim toshga o'yilgan naqsh kabidir”. Bugungi kunda

ta'lim to'g'risida turli qonun qoidalar jumladan "Ta'lim to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi qonunining 8-moddasida Maktabgacha ta'lim tarbiya bolalarni o'qitish va tarbiyalashga ularni intellektual, ma'naviy-axloqiy etik va estetik va jismoniy jihatdan rivojlantirishga ,shuningdek bolani umumiy o'rta ta'limga tayyorlashga qaratilgan ta'lim turidan biridir .Bundan tashqari bolani ruhan yetuk aqlan baqquvvat qilib,tarbiyalashda oila bilan bog'chaning o'rni juda katta ,ahamiyat kasb etadi zero tarbiya oiladan boshlanadi.Oilagadi muhit qanchalik sof va go'zal bo'lsa farzand tarbiyasi ongi va dunyoqarashi shunga monand o'sib boradi.Jumladan bola tarbiyasiga mahalla kuy ham befarq bo'lmasligi kerak zero <<Bir bolaga yetti mahalla ota-ona>>deganlari bejiz emas.

Bolalarni maktabga tayyorlashda birinchi navbatda ularning psixologiyasini o'rganish lozim.Bolaning ta'lim olish istagi o'quvchi bo'lish orzusi maktabga bo'lgan munosabatini albatta o'yg'otish kerak.Darslarni diqqat bilan tinglash ,uyga berilgan vazifalarni vaqtda bajarishi intizomga rioya qilish kerak.

Hozirgi kunda turli ta'lim muassasalarida Bolani dars jarayoniga qiziqtirish maqsadida turli metod va darsturlar asosida olib borilmoqda .Jumladan "ILK QADAM" dasturi interfaol metodlar ,aqliy hujum ,test ,suhbat bumerang vahokazolar.

Bundan tashqari boshlang'ich 1-4 sinflar balki undan yuqori sinflar uchun ham trening mashqlar o'tkazib turilish maqsadga muvofiq bo'ladi.Bundan ko'zlangan asosiy maqsad:bolalarni bilim malakalarini o'stirish ,jamoalar bilan ishlaydi hamjihatlikda bir biri bilan fikr almashadi.Tarbiyaviy soatlar ham bugungi kunda bazi hollarda quruq gap bilan o'tib ketyabti.Qaysidir o'quvchining o'zlashtirishlari davomati xulqi va qaysidir tadbirga tayyorgarlik sinfdagi muammolarni hal etish kabi masalalar o'stida so'z yuritish lozim.

Har bir sinflarda bo'lgani kabi boshlag'ich sinflarda o'zlashtirish darajasi past va yuqori bo'lgan o'quvchilar yo'q emas albatta bor.Bu o'quvchilar bilan alohida shug'ullanish lozim.Va bularni albatta nazorat qilib turish kerak.Yaxshi o'qiydigan o'quvchilarga o'zlashtirish darajasi past bo'lgan o'quvchilarni bitta bitta biriktirib nazorat qilish kerak.

Bola birinchi sinfdagi uch fan (o'qish, yozuv va matematika)ning asoslarini, tabiat va jamiyat to'g'risida oddiy bilimlarni egallaydi. Bola odamlar, jismlar va tevarak-atrofdagi hodisalar haqida ma'lum tasavur bilan maktabga kelishi kerak. Bolaning o'quv materialni to'liq o'zlashtirishi va ta'limning bola qobiliyatlariga mos kelishi uning aqliy faoliyatiga bog'liq bo'ladi.

Bolaning yaxshi o'qishiga aqliy faoliyatining rivojlanish darajasi, idrok, tasavvur, xotira va tafakkur funksiyalari hamda aqliy faoliyat bilan shug'ullanish odatlari ta'sir qiladi. Bola tahlil qilishni, ya'ni narsalarni (predmetlarni) idrok etganda muhim va muhim bo'lmaganlarni ajrata bilish, kuzatayotgan hodisalarni umumlashtirish, guruhlash kabilarni o'rganishi kerak. Bola zehni, ziyrak, topqir, mustaqil bo'lishi kerak. Zavq, xursandchilik keltiradigan aqliy faoliyatiga nisbatan bolada qiziqish paydo bo'ladi.

Ta'limning muvaffaqiyatli bo'lishi ko'p jihatdan bola nutqining rivojlanish darajasiga, uning lug'at boyligiga, mustaqil, aniq, ifodali va grammatik jihatdan to'g'ri gapira olishiga bog'liq bo'ladi.

Bolada maktabga borish bilan nafaqat hayot tartibi va asosiy faoliyatida, balki ijtimoiy o'rnida ham o'zgarishlar sodir bo'ladi. Bola munosabatlari shakllangan tanish tengdoshlar va kattalar jamoasidan, notanish bolalar va kattalar jamiyatiga o'tadi.

Oldingi jamoada bola o'zining huquq, burch va imtiyozlarini bilar edi, yangi shakllanayotgan maktab jamoasida esa bola o'zini boshidan ko'rsatishi kerak. Bolaning burch va huquqlari, maktabgacha davrga nisbatan aniqroq va qattiqroq belgilanadi. Bola faoliyatini baholashning muhim mezonlaridan biri nafaqat maktabda, balki oilada, tengdoshlar davrasida muvaffaqiyatli o'qish bo'lib qoladi.

Maktabda uzoq muddat ota-ona g'amxo'rligisiz bo'lgani sababli, bola o'z yoshiga mos his-tuyg'u va iroda mustahkamligiga ega bo'lishi, o'z xulqini nazorat qila olishi kerak. Agar o'quvchi o'qishga ijobiy yondashsa, o'qishni xohlab, intilsa, ta'limdagi boshlang'ich qiyinchiliklarni tezroq va osonroq bartaraf etadi. Irodali bo'lish bolaga barcha maktab vazifalarini doimiy va muvaffaqiyatli bajarishida muhim ahamiyatga ega.

Bilim va ijtimoiy hayot qonun-qoidalariga rioya qilish, xarakter ijobiy jihatlarining shakllanganligi bolaga boshqa bolalar bilan muloqotda, sinfdoshlar bilan do'stona munosabat o'rnatishda va jamoada faol ishtirok etishida juda katta yordam beradi.

Bolaning maktabga umumiy tayyorgarligi deganda uning har tomonlama rivojlanganligi tushuniladi. Biror tomonining rivojlanmagani, zaifligi (aqliy, histuyg'uli, irodaviy yoki amaliy) maktabda o'zlashtirmaslikning sabablaridan bo'lishi mumkin.

Shu bilan birgalikda, bolalar birinchi sinfda o'quv fanlarining (o'qish, yozuv, matematika) mazmunini o'zlashtirish uchun maxsus bilim, malaka va ko'nikmalarga ega bo'lishlari kerak. Masalan, matematikani o'qitishda o'qituvchi bola narsalarning rangi, shakli, kattakichikligi, sonini ajrata biladi deb hisoblaydi, yozuvni o'rganishda esa bola yozuv va rasm qurollarini to'g'ri ishlata olishiga, grafik mashqlarni bajara olishiga tayanadi. Shu kabi bilim, malaka va ko'nikmalar maktabga maxsus tayyorgarlikni tashkil etadi. Umumiy va maxsus tayyorgarlik bir-biriga zid kelmaydi. Maktab fanlarini o'zlashtirishda bolaning maxsus tayyorgarligi umumiy tayyorgarlikdan kelib chiqadi, unga mos keladi, tayanadi.

Bola shaxsini rivojlantirishda ma'lum bir tomoniga (asosan, aqliy) kuchli yo'naltirish berishga alohida e'tibor berish kerak. Kattalar har doim shuni esda tutishlari kerakki, bolani tezlashtirilgan, jadal o'qitish zarur hisoblanadi.

Maktabgacha davr inson shaxsini shakllantirishda juda katta ahamiyatga ega. Agar shaxsni har taraflama shakllantirishda aynan shu yoshdagi qulay sharoitlar qo'llanilmasa, rivojlanish to'xtab qolishi mumkin yoki chetlanishlarini bartaraf etish nihoyatda og'ir kechadi.

7 yosh — bola yangi sharoitga tez o'rganadigan va o'qish jarayonida muvaffaqiyatli ishtirok etadigan davr hisoblanadi. Y.A. Kamenskiy bola hayotining yettinchi yilini bekorchilikda buzilib ketmaslik uchun maktabda o'qishni boshlaydigan vaqt deb hisoblagan. Bolaning ona maktabida 5-6 yil ta'lim-tarbiya olishini (bolaning oiladagi tarbiyasi nazarda tutilgan) u yetarli va optimal muhlat, deb hisoblagan.

Maktabga tayyor bo'lgan bola jismoniy chiniqqan, har qanday ob-havoda uzoq vaqt yura oladi, asosiy harakat malakalariga ega, u o'zining harakatlarini nazorat qila oladi, tozalikka rioya qiladi.

Bola bilimining rivojlanganligi uning jamiyat va tabiatdagi voqeahodisalarni tushunib yetishi, kuzatish qobiliyati, hodisalarni to'g'ri nomlashi bilan aniqlanadi. Bola o'z fikrlarini ifoda eta bilishi kerak, ijodiy va mustaqil fikrlay olishi, aniq ko'rgazma materialga tayanib, masalalarni yecha bilishi kerak. 6—7 yoshli bola oiladan tashqarida ham o'zini dadil tutishi kerak. Shakllangan madaniy ko'nikmalari o'z tengdoshlari bilan munosabatlar o'rnatishiga yordam beradi.

Bola mustaqil kiyinishni, ovqat yeyishni, narsalarini toza va tartibli saqlashni o'rganishi kerak. Bola kattalar mehnatining muhimligini tushunishi va hurmat qilishi kerak. Har qanday ishga ijobiy yondashib, uni diqqat, e'tibor bilan vaqtida bajarishi lozim.

Bolada estetik idrokni shakllantirish, o'zining yoshiga mos badiiy asarlarga qiziqish uyg'otish, yon-atrofni estetik jihatdan bezatishiga intilishini rivojlantirish kerak. Bola musiqa, adabiy so'z, rasmlarning chiroyini sezishni o'rganishi, ashula aytish, rasm chizish, yasash, topishmoqlar, laparlar, tez aytishlar, maqollar, ertaklarni bilishi va aytib berishi, kitoblarni avaylashni bilishi kerak.

Namuna:

«So'zni tushuntirish»

Bolaga bir nechta oddiy so'zlarni (tugma, qalam, velosiped va boshqalarni) taklif qiling. Vazifa-bu so'zlarni o'z nomlarini ishlatmasdan tushuntirish — Misol uchun, siz bolaga ushbu tushunchalarni ushbu mavzu bilan tanish bo'lmagan o'tmishdan begona yoki insonga tushuntirishni taklif qilishingiz mumkin. Ushbu o'yin ko'pincha bolalar uchun kurslarda qo'llaniladi va bolaning nutq rivojlanishini yaxshilashga yordam beradi.

«Umumiy nima?»

Ushbu mashqda Leonardo da Vinchi bo'sh vaqtlarida o'zini o'ziga jalb qilishni yaxshi ko'rganligi haqida fikr bor. U bir-biriga bog'liq bo'lmagan ikkita ob'ektни oldi va ular o'rtasidagi munosabatlarni topishga harakat qildi. Bolaga bunday o'yinni o'ynashni taklif qiling. Kitob va stul o'rtasida qanday umumiylik bor? Qurbaqa va raketa o'rtasidagi munosabatlar qanday? Ushbu mashq nafaqat fikrlash tezligini va nostandart fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi, balki kayfiyatni yaxshilaydi.

«So'zlarni eslab qolish»

Bolaga bir necha so'z beriladi. Uning vazifasi so'zlarni eslab qolish va ulardan hikoya qilishdir. Yod olish uchun assotsiatsiyalar, umumlashma usulini qo'llash mumkin, ammo so'zlarni yozish yoki chizish mumkin emas.

Kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish uchun doimiy va samarali bo'lish uchun bolani psixolog bilan rivojlanish mashg'ulotlariga yozib olish foydali bo'ladi. "Ishlab chiqarish nomlari" bolalar markazi barcha yoshdagi barcha bolalarni bunday tadbirlarga taklif qiladi. Mutaxassislarimiz bolaning kompleks rivojlanishiga hissa qo'shadigan noyob usullardan

foydalanadilar. Psixolog bilan mashg'ulotlardan so'ng, bolalar maktabga osongina moslashadilar, yaxshi o'rganadilar va tengdoshlari bilan umumiy tilni tezroq topadilar.

Bolaning ixtiyoriy sohasi rivojlanishidagi yana bir muhim o'zgarish bu uning xulq-atvor qoidalarining axloqiy mazmunidan xabardorligi va o'z harakatlarida ularga rahbarlik qilish qobiliyatidir. Bu xabardorlik qoidalarining umumlantirilgan mohiyatini va ularning umumiy majburiyatini tushunish asosida shakllanadi. Shu sababli, bolalar jamoasida tartibni buzuvchilar haqida shikoyat qilishlari mumkin, bu aslida ularni xafa qilmagan.

Agar kattalar bolani tanimasa, unga etarlicha his-tuyg'u va tushunishsiz munosabatda bo'lishadi, bolalarda tartibsiz, qo'pol, ba'zan hatto tajovuzkor xattiharakatlar shakllanadi.

O'zlarining xatti-harakatlarini ongli ravishda boshqarish, uni boshqarish qobiliyati bolalarning harakatlari va xatti-harakatlarini kuzatishga qodir ekanligida namoyon bo'ladi. Ammo, bu yoshda, nazorat kattalar tomonidan rag'batlantirilishi sharti bilan amalga oshiriladi, ularning ko'rsatmalariga binoan, nazorat qilish jarayoni o'z vaqtida aniqlanadi, go'yo mos keladi va boshlanadi.

Bolaning baholash va nazorat qilish harakatlarining rivojlanishi natijasida, bu vaqtda tayinlangan ish uchun javobgarlikning paydo bo'lishi ko'rib chiqilishi mumkin. Bir harakatning maqsadlarini boshqasiga bo'ysundirish, eng muhimi, shakllana boshlaydi.

Bolaning nafaqat amaliy harakatlari, balki qisman kognitiv aqliy jarayonlar (xotira, fikrlash) o'zboshimchalik bilan, qasddan boshqariladi. Kommunikativ ko'nikmalar shakllanadi, nutq odob-axloq elementlari: salomlashish, xayrlashish, boshqalarga ism va shunga o'xshash narsalar bilan murojaat qilish.

Bu yoshdagi bola mustaqil va tashabbuskor. Bu o'yin davomida yuzaga keladigan muammolarni mustaqil hal qilishda, o'yin mavzularini tanlashda, savollarni va hukmlarni chiqarishda namoyon bo'ladi.

Psixologik treninglar bolalarning amaliy faoliyati sanaladi. Shuning uchun ham psixologik treninglar bolalarning bilish faoliyatlarini kuchaytiradi, olgan bilimlaridan har xil usulda foydalanishlari uchun hayotiy sharoit yaratib beradi. Shuningdek, psixologik treninglar bolalarni tevarak-atrof to'g'risidagi bilimlarini mustahkamlashga yordam beradi, o'z shaxsiy tajribalari va mashg'ulotlarda olgan bilimlarini amalda qo'llay bilishga o'rgatadi, ulardagi fikrlash qobiliyatlari, ijodiy kuchlar, sensor jarayonni rivojlantiradi, olgan bilimlarini tartibga soladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga psixologik yordam ko'rsatish
Boshlang'ich maktab o'quvchilari bilan muomala qilishda psixologik yordam zarur, tarbiyachilar va o'qituvchilar bolalar uchun xavfsiz va qo'llab-quvvatlovchi muhitni yaratishi kerak. Va albatta quyidagi usullardan foydalanish mumkin:

1. Faol Tinglash. Faol tinglash ota-onalar, va o'qituvchilarga o'quvchilarning hissiy va psixologik muammolarini tushunishga yordam beradigan muhim mahoratdir. Faol tinglash ko'z bilan aloqa qilishni, diqqatni jalb qilishni va bolaning so'zlari haqida mulohaza yuritishni o'z ichiga oladi. O'qituvchi yoki tarbiyachi diqqatli va sezgir bo'lib, o'quvchiga o'z qiyinchiliklarini etkazish uchun xavfsiz joy yaratishi mumkin.

2. Rag'batlantirish va ijobiy mustahkamlash. Rag'batlantirish va ijobiy mustahkamlash boshlang'ich o'quvchilarning ishonchini mustahkamlashda uzoq yo'lni bosib o'tadi. O'qituvchilar, tarbiyachilar va ota-onalar bolalar akademik yoki ijtimoiy jihatdan yaxshi ishlashganda ijobiy fikrlarni taklif qilishlari kerak. Ushbu yondashuv o'quvchilarga ijobiy imidjni rivojlantirishga yordam beradi va o'z navbatida maktab muhitida o'zlarini qulay his qilishadi.

3. Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash. Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun maktabga moslashishda juda muhimdir. Ota-onalar, tarbiyachilar va maktab xodimlari o'yin vaqti, sport va guruh faoliyati kabi ijtimoiy tadbirlarni rag'batlantirishlari kerak. Ushbu tadbirlar bolalarga do'stlik o'rnatishga, ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga va o'zlariga bo'lgan ishonchni oshirishga yordam beradi.

4. Maslahat Xizmatlari. Maslahat xizmatlari hissiy yoki psixologik qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan bolalar uchun ajoyib imkoniyat bo'lishi mumkin. Maslahat xizmatlari bolalar qo'rquv, umidsizlik va tashvishlarini ifoda etishlari mumkin bo'lgan maxfiy va qo'llabquvvatlovchi muhitni taklif etadi. Maslahatchilar bolalarga yengish strategiyasini ishlab chiqishda yordam berishlari va ularga his-tuyg'ularini boshqarish vositalarini taqdim etishlari mumkin.

5. Guruh Terapiyasi. Guruh terapiyasi boshlang'ich sinf o'quvchilariga psixologik yordam ko'rsatishning yana bir samarali usuli hisoblanadi. Guruh terapiyasi mashg'ulotlari tashvish, bezorilik yoki stress kabi muayyan mavzularga qaratilishi mumkin. Bolalar o'z tajribalari bilan o'rtoqlashishlari va bir-birlaridan o'rganishlari mumkin. Bundan tashqari, ushbu mashg'ulotlar bolalarga ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga va yangi do'stlik o'rnatishga yordam beradi.

Boshlang'ich maktab o'quvchilarini maktabga moslashtirish-bu o'qituvchilar, ota-onalar va psixologlarning alohida e'tibor va g'amxo'rligini talab qiladigan jarayon. Ushbu davr bola hayotidagi muhim bosqichdir, chunki ularning aksariyati birinchi marta kundalik mashg'ulotlar, yangi xulq-atvor qoidalari va yangi odamlar bilan muloqot qilish zarurati bilan duch kelmoqdalar.

Boshlang'ich maktab o'quvchilarining maktabga moslashishini psixologik qo'llabquvvatlash bolaga moslashish jarayonida yuzaga keladigan hissiy va psixologik qiyinchiliklarni engishga yordam beradigan bir qator tadbirlarni o'z ichiga oladi. Mana bu tadbirlarning ba'zilari:

Psixolog bilan individual suhbatlar.

O'quv yilining boshida psixolog har bir boshlang'ich maktab o'quvchisi bilan individual suhbatlar o'tkazishi mumkin. Ushbu suhbatlar davomida psixolog bola qanday his-tuyg'ularni boshdan kechirayotganini, yangi vaziyatga qanday munosabatda bo'lishini va qanday qiyinchiliklarga duch kelishini aniqlay oladi. Bunday suhbatlar natijasida psixolog bolaga kerakli maslahatlarni berishi va unga yangi maktabga moslashishiga yordam berishi mumkin.

Ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish bo'yicha guruh darslari

Boshlang'ich maktab o'quvchilari uchun sotsializatsiya va boshqa odamlar bilan muloqot qilish qobiliyati juda muhimdir. Bolaga ushbu ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam berish uchun psixolog bolalar muloqot qilishni, bir-birlarini tinglashni va nizolarni hal qilishni o'rganadigan guruh mashg'ulotlarini o'tkazishi mumkin. O'yin terapiyasi.

O'yin terapiyasi-bu ijobiy psixologik ta'sirga erishish uchun o'yinlardan foydalanishga asoslangan psixoterapiya usuli. Bu usul bolalar uchun juda samarali bo'lishi mumkin, chunki o'yinlar ularga dam olishga, ijodkorlikni namoyon etishga va his-tuyg'ularini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Ota-onalar uchun psixologik treninglar.

Ota-onalar, shuningdek, boshlang'ich maktab o'quvchilarini maktabga moslashtirishda juda muhim rol o'ynaydi. Ularga o'z rolini tushunishga va farzandlarining ehtiyojlarini yaxshiroq tushunishga yordam berish uchun psixolog ota-onalar uchun psixologik treninglar o'tkazishi mumkin.

Qo'llab-quvvatlash va monitoring tizimi.

Yosh o'quvchilarga moslashish jarayonida yordam beradigan qo'llab-quvvatlash va monitoring tizimini yaratish muhimdir. Ushbu tizim turli xil vositalar va usullarni o'z ichiga olishi mumkin, masalan, hissiy barqarorlik testlari va o'qituvchilar va psixologlarning fikr mulohazalari.

Umuman olganda, boshlang'ich maktab o'quvchilarining maktabga moslashishini psixologik qo'llab-quvvatlash

Psixologik yordamning asosiy vazifasi bolaga yangi muhit va yangi talablar bilan bog'liq stressni engishga yordam berishdir. Psixolog bolaga tashvishlarni engishga, o'quv jarayoniga qiziqishga, o'qish uchun motivatsiyani rivojlantirishga yordam berishi kerak.

Psixologik qo'llab-quvvatlash individual va guruh mashg'ulotlari doirasida amalga oshirilishi mumkin. Shaxsiy mashg'ulotlar paytida psixolog bola bilan muloqot qiladi, uning muammolarini aniqlaydi va yechimlarni topishga yordam beradi. Guruh mashg'ulotlari ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish va bolalar jamoasini mustahkamlashga qaratilgan.

Psixologik yordamning muhim vazifalaridan biri bu ota-onalar bilan ishlashdir. Psixolog ota-onalarga bolani maktabga tayyorlashda yordam berishi, o'quv jarayonini tashkil etish bo'yicha tavsiyalar va moslashish davrida bola bilan o'zini tutish bo'yicha maslahatlar berishi kerak.

Bolani maktabga psixologik qo'llab-quvvatlashning bir qismi sifatida psixolog bolaga tashvishlarni engishga va yangi muhitga moslashishga yordam beradigan turli xil usul va usullardan foydalanishi mumkin. Masalan, ijtimoiy ko'nikmalarni va o'z-o'zini hurmat qilishni rivojlantirishga yordam beradigan o'quv o'yinlarini o'tkazish mumkin.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 sentabrdagi “Maktabgacha ta’lim tizimini boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora- tadbirlari to‘g‘risida” PF-5198-son farmoni // www.ile.x.uz

2. “Bolaga yo‘naltirilgan ta’lim” dasturi. T.: 2011

3. И.В.Роберт Современные информационные технологии в образовании: Дидактические проблемы; перспективы использования. – М.: Школа– Пресс, 1994. – С. 205.

4. N.Erxonova., Sh.Isakova. Psixolog kitobi. «Evrika» nashriyoti-matbaa uyi. Toshkent-2021

5. F.Umarova. Bola shaxsini rivojlantirishga yo‘naltirilgan ta’lim. T.: 2012

6. T.Yo‘ldosheva. Maktabgacha ta’lim metodikasi. – Toshkent: «Fan va texnologiya», 2020. – 180 b.

7. G.Yo‘ldoshev, Z.Xudoyberdiyeva. Pedagogika asoslari. – Toshkent: «O‘zbekiston», 2019. – 232 b.

8. A.Azizxo‘jaeva. Ta’lim tizimida innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: «Ilm Ziyo», 2015. – 208 b.

9. X.Sultonova. Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi. – Toshkent: «Sharq», 2018. – 196 b.

MUALLIF HAQIDA MA’LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Babakulova Muqaddas**, “Maktabgacha va boshlang‘ich ta’lim, sport” kafedrasida o‘qituvchisi, [Бабакулова Мукаддас, Преподаватель кафедры «Дошкольное и начальное образование, спорт»], [Babakulova Muqaddas., Lecturer, Department of "Preschool and Primary Education, Sports"]; manzil: O‘zbekiston, Samarqand shahri, Universitet xiyoboni, 15-uy [адрес: Узбекистан, г. Самарканд, Университетский бульвар, дом 15], [address: Uzbekistan, Samarkand city, University Boulevard, house 15]

✉ **Rajabova Zebo**, Boshlang‘ich ta’lim yo‘nalishi 3-kurs talabasi, [Раджабова Зебо, Студентка 3 курса направления «Начальное образование»], [Rajabova Zebo, 3rd-year student, Primary Education Program]; manzil: O‘zbekiston, Samarqand shahri, Universitet xiyoboni, 15-uy [адрес: Узбекистан, г. Самарканд, Университетский бульвар, дом 15], [address: Uzbekistan, Samarkand city, University Boulevard, house 15]